

ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР В СОВРЕМЕННОЙ ТЕКСТОВОЙ КУЛЬТУРЕ

Азизбек Баходир ўғли Собиров

Наманганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7963705>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности эпистолярного жанра в современной текстовой культуре. Трансформация этого жанра по сравнению с прошлыми веками. Анализируются особенности языковых средств этого жанра в современной текстовой культуре.

Ключевые слова: Письмо, эпистолярный жанр, культура, текстовая культура, общение, развитие, интернет, электронное письмо, глобализация, трансформация жанра.

EPISTOLARY GENRE IN MODERN TEXTUAL CULTURE

Abstract. The article discusses the features of the epistolary genre in modern textual culture. The transformation of this genre compared to past centuries. The features of the linguistic means of this genre in modern textual culture are analyzed.

Key words: Writing, epistolary genre, culture, text culture, communication, development, Internet, e-mail, globalization, genre transformation.

Письма сыграли очень важную роль в человеческом обществе, они стали важным фактором в развитии человеческой культуры. С помощью письменности люди могут использовать огромные знания, накопленные человечеством во всех сферах своей деятельности, и сохранить опыт многих поколений. Интерес исследователей был в основном сосредоточен на эпистолярной культуре 19 века, поскольку эпистолярная культура процветала в этот период. Научный интерес к эпистолярной форме, с одной стороны, связан с ее особым жанровым и историко-литературным значением, с другой стороны, с культурно-философским потенциалом, который позволяет рассматривать эпистолярную речь как особое философское повествование, генетический феномен человека во времени. Именно письма позволяют лучше увидеть отраженную в них физиономию того периода.

Лучшие образцы эпистолярной прозы были представлены Александром Сергеевичем Пушкиным, Николаем Васильевичем Гоголем, Александром Ивановичем Герценом, Иваном Сергеевичем Тургеневым, Антоном Павловичем Чеховым, Максимом Горьким, Францем Кафкой, Виктором Астафьевым и другими великими писателями. Их письма, конечно, можно назвать небольшим произведением. Оставленные ими письма читаются с таким же интересом, как и их произведения. Их письма содержат информацию о личной жизни, их переживаниях, размышлениях о жизни, искусстве. Письма также раскрывают их моральные позиции в любом явлении, воплощенном в богатом, красивом и выразительном языке художественного стиля.

В начале 21 века этот жанр постепенно начал терять свою популярность в нашей жизни. Основной причиной этого является появление интернета и развитие сотовой связи. С появлением возможности устного общения на большие расстояния (телефонная связь), в то время, когда видеозвонки осуществляются по телефону, мы все предпочитаем устное общение, чем письменное. Устное общение превосходит

письменное по легкости, разборчивости. Но, несмотря на это, эпистолярный жанр полностью не исчез из нашей жизни. Человек иногда отражает на бумаге свои чувства, пожелания, мысли, которые он не смог бы выразить устно. Эпистолярный жанр по-прежнему востребован, но только проявляет себя и в других формах. В наши дни редко можно писать письма на бумаге, кроме деловых. В основном переписка осуществляется в электронном виде, передаются посредством SMS-сообщений или по электронной почте.

Электронные письма сегодняшних дней явно отличаются от традиционных эпистолярных жанров, поскольку в Интернете собеседники используют больше лингвистических средств, присущих устной речи, а также имеют возможность графически выражать свои чувства в своих текстах (смайлики, стикеры). Смайлики могут быть в виде простых знаков препинания или в виде графических символов. Часто участники диалога используют различные стикеры вместо слов, чтобы выразить свои чувства. Например, если вы приглашаете своего друга пойти куда-нибудь на выходные, то в ответ друг может прислать вам наклейку, в которой будет указано его согласие на ваше предложение.

На улице и в общественных местах, на учебных занятиях и дома, в очереди в магазинах и в больнице мы постоянно видим молодых людей и даже взрослых людей, азартно или задумчиво нажимающих на кнопки мобильных телефонов. Они набирают не цифры, а буквы. Не номера, а СМС-сообщения. Очевидно, что воздействие новой формы коммуникации на сознание молодого поколения нельзя игнорировать. Это и есть современный жанр письма, являющийся в 21 веке очень популярным жанром. Вместо бумаги – телефон, вместо пера – кнопки. Но суть осталась прежней – сообщить какую-то информацию, поздравить с наступающими праздниками, выяснить отношения друг с другом, то есть то же самое, что и в 18-19 веках.[1,5] Электронное сообщение, СМС – это современный вид эпистолярного стиля. Язык интернет-общения обладает рядом специфических особенностей. Ряд исследователей характеризуют его как новую, гибридную форму речи, сочетающую черты письменной и устной речи, то есть устно-письменную. Интернет-общение, являясь по форме письменным, сближается с устной разновидностью языка благодаря «постоянно увеличивающейся степени синхронности, разговорности и эмоциональности» [3,4].

Одним из слов современности, которое очень часто используется при установлении связи с собеседником в SMS-сообщениях, является слово *"привет"* и производные от него слова. Обычно сообщения, написанные в группу или в чат, начинаются со следующих слов обращений: *"Привет, кто здесь!?"*, *"Дорогие мои!"*, *"Всем добрый день!"*

В значительном количестве сообщений нет ни формул приветствия, ни обращений, что можно объяснить особенностями соцсети: существованием чата и определенностью адресата для пишущего соответственно. Формулы прощания в таких текстах используются редко, вместо них можно видеть слова, выполняющие контактозавершающую функцию: *«Мы ещё поговорим»*, *«ну всё»* *«просто пусть будет»*. Как и в электронных письмах, в сообщениях дата и время устанавливаются

автоматически. На лексическом уровне можно заметить, что собеседники употребляют в переписке языковые средства, характерные для устной речи. Некоторые сообщения содержат в себе большое количество просторечных слов: *«Моя бабушка испекла обалденный пирог с яблоками!»*

Еще одна из особенностей SMS-сообщений связана с использованием заглавных букв, что противоречит орфографическим правилам. Слово или фраза, написанное заглавными буквами, в письме означает повышение тона, отражает гнев пишущего: *«Я ПРЕДУПРЕЖДАЮ ТЕБЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ! КОГДА ТЫ ОТДАШЬ СВОИ ДОЛГИ!?»*

Жанр сообщения отличается от традиционной эпистолярной формы утратой одних структурных элементов: обращения или формул приветствия и изменением других формулы прощания. Лексико-синтаксические особенности сообщений отражают тенденцию к устранению границ между устной и письменной речью, что усиливается их вольным пунктуационным и орфографическим оформлением. Но сообщение в соцсетях выполняет информационную функцию и предпо-лагает ответ собеседника, что поддерживает связь его с жанром письма.[2,157]

Таким образом, можно сделать вывод, что роль эпистолярных жанров в современном обществе изменилась, по сравнению с прошлыми веками, теперь они перестали выполнять функцию единственного канала связи между людьми и, как следствие, стали видоизменяться в сторону сокращения. Все это связано также с тем, что этикет интернет-коммуникации тоже начинает отличаться от привычного этикета, в нем появляются свои закономерности, специфичные языковые средства. Особенно разнится электронная переписка молодого поколения с традиционными эпистолярными жанрами, основная ее цель - быстрая передача информации, функция общения здесь чаще всего стоит на втором месте. Письма становятся все более краткими, важные структурные и этикетные элементы зачастую опускаются, разнообразие языковых средств беднеет. Однако представители более старшего поколения, освоившие современные средства коммуникации позволяют нам проследить, как могут вместе уживаться современные технологии и с традиционными ценностями, накопленными годами и демонстри-рующими национальную культуру.

REFERENCES

1. Зайцева И.Л. Исследовательский проект; «SMS как современный эпистолярный жанр» Мари-Бельямор 2017 г.
2. Иванова Евгения Николаевна ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА ПИСЬМА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ // Иванова Евгения Николаевна. "ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА ПИСЬМА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ" Уральский филологический вестник. Серия: Язык. Система. Личность: лингвистика креатива, no. 2, 2020, pp. 156-164.
3. З.Лысенко С.А. Взаимодействие устной и письменной формы существования языка в интернет-коммуникации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2010. 24 с.